

Notiz über den Workshop IX „Internationales Forschungsmarketing“
Leitung: Caroline Eberl, Hochschule Landshut; Rolf Thum, Hochschule Mannheim

Teil 1

Vorstellung der Unterstützungsmöglichkeiten für das Internationale Marketing durch Vertreter der DFG, Herrn Gernot Gad und Frau Dagmar Bankamp

Nach einem kurzen Überblick von Herrn Gad über die Entstehung der Fördermaßnahmen, die bisherigen Erfolge und den Hinweis, dass Kooperationen der unterschiedlichen Einrichtungen auch auf dem Gebiet des Forschungsmarketings sinnvoll wären, erläutert Frau Bankamp die unterschiedlichen Förderlinien bzw. Unterstützungsmöglichkeiten von DFG, DAAD, AvH und der Fraunhofer Gesellschaft. Hierzu sei auf die beigefügten Vortragsfolien verwiesen.

Die Frage an das Publikum, wer von den ca. 30 Anwesenden sich bisher schon länger als 5 Jahre mit internationalem Forschungsmarketing beschäftige, ergibt nur zwei Meldungen; die Frage, wer in letzter Zeit (1 bis 5 Jahre) damit zu tun hat, führt zu einem halben Dutzend Meldungen. Dies zeigt, dass – zumindest was die Teilnehmer dieses Workshops angeht – die Mehrheit der Forschungsreferenten noch so gut wie keine eigenen Erfahrungen besitzt. Entsprechend gingen die anschließenden Fragen aus dem Publikum in die Richtung, wie sinnvoll und erfolgreich die Inanspruchnahme der von der DFG vorgestellten Instrumente sein kann. Die Antwort lautete durchweg „positiv“: beispielsweise seien professionelle Beteiligungen an internationalen Karrieremessen im „Alleingang“, d.h. ohne eine solche Unterstützung, eigentlich nicht möglich.

Teil 2

Vortrag von Herrn Michael Bernecker, Deutsches Institut für Marketing, Professor an der Fresenius Hochschule und Sachverständiger für das Programm „Internationales Forschungsmarketing“ des BMBF

Siehe dessen Vortragsfolien! Seine Hauptaussagen mündeten darin, dass das Schaffen einer „Marke“, vor allem im nicht-kommerziellen Bereich, ein sehr langer Prozess darstellt, der viel Zeit und Geld kosten kann und im Wesentlichen in drei Phasen verläuft (Positionierung – eigentliches Marketing - Vertrieb). Die größte Hürde ist dabei Phase 1, nämlich „bekannt zu werden“. Marketing ist somit mehr als nur „einen Kommunikationsprozess aufzubauen.“

Die Fragen, die während des Prozesses immer wieder aufgeworfen werden sollten, lauten: „Wofür steht meine (angestrebte) Marke?“ „Was ist meine Zielgruppe?“ „Wofür dient/nutz die angedachte Maßnahme?“ Wichtig ist eine ständige Überprüfung bzw. Messung der Erfolge.

Eine Marke, so sie sich etabliert hat, ist schließlich unabhängig von den Personen, die sie geschaffen hat.

In der nach der Präsentation stattfindenden Diskussion empfiehlt Herr Bernecker, dass sich die Hochschulen auf wesentliche Aktivitäten fokussieren sollen und dabei ihre

Zielgruppen nicht aus den Augen verlieren dürfen (Wen will man ansprechen und gewinnen: künftige Studierende, Wissenschaftler, Unternehmen ...).

Die Frage, wie Anträge auf Unterstützung des internationalen Marketings aussehen sollen, wird ähnlich beantwortet: Letztlich müssen die Antragsteller klar und deutlich formulieren, was sie eigentlich wollen und wo das Besondere ihres Vorhabens liegt. Allgemeine Floskeln wie „das nützt dem Mittelstand“ sind nicht zielführend. Drittmittel – und das betrifft nicht nur für das Marketing sondern auch für FuE- oder andere Projekte – wird man nur bekommen, wenn man einen Mehrwert definieren kann: Entweder man gehört „zur Spitze“ oder man schafft neue Netzwerke (Verbundanträge mit möglichst vielen Partnern).